

Speed-Date mit Value Sensitive Design: Passt das informationsethische Framework zu Ihrem DH-Projekt?

Katharina Leyrer (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg)

Value Sensitive Design ist ein Theorie- und Methoden-Framework, das jedes Digital Humanities-Projekt bereichern kann. Ob diese These zutrifft, möchte ich in einem Experiment mit DH-Forscher*innen aus möglichst vielen unterschiedlichen Bereichen überprüfen.

Was ist Value Sensitive Design (VSD)?

Technologien sind nie neutral – auch die nicht, die in den DH entwickelt und angewendet werden. Das ist auch der Ausgangspunkt von Value Sensitive Design (VSD): Technologien fördern bestimmte Werte und behindern andere. Daher bedarf das Design technologischer Artefakte einer ethischen Untersuchung. Mit dem Value Sensitive Design-Ansatz kann analysiert werden, welche Werte in eine bestimmte bestehende Technologie eingeschrieben sind. Der Ansatz bietet aber auch ein theoretisches und methodisches Framework, um Technologien wertesensitiv (weiter) zu entwickeln, also die Werte aller betroffenen Akteur*innen zu reflektieren und zu berücksichtigen.

Warum könnte VSD ein Universal-Ansatz für die DH sein?

Jedes DH-Projekt hat in irgendeiner Weise mit Technologien zu tun, egal ob digitale Datensätze erstellt, kuratiert und genutzt, digitale Tools und Analyseverfahren entwickelt und angewendet, computervermittelte Gemeinschaften und Interaktionen geisteswissenschaftlich untersucht (Roth 2019) oder digitale Publikationen und E-Learning-Angebote realisiert werden (Burghardt 2020). Daher kann der Value Sensitive Design-Ansatz in jedem DH-Projekt angewendet werden: Sei es, um Tools und Analyseverfahren oder die Erhebung, Zusammensetzung und Bereitstellung von Datensätzen informationsethisch zu überprüfen und mögliche Verzerrungen zu verhindern; sei es, um die Analyse von Online Communities wie Sozialen Netzwerk-Seiten theoretisch anzuleiten; sei es, um Publikationen und E-Learning-Angebote so zu gestalten, dass sie möglichst niemanden ausschließen.

In dem Workshop wird zunächst der Ansatz des Value Sensitive Design kurz vorgestellt und anhand eines Beispiels verdeutlicht. Anschließend werden die Teilnehmer*innen aktiv: Sie werden gebeten, in einem kurzen Gedanken-Experiment den VSD-Ansatz selbst auszuprobieren, indem sie ihn auf ein eigenes Forschungsprojekt aus dem DH-Bereich oder eines, das sie einigermaßen gut kennen, anwenden. Die Teilnehmer*innen sind eingeladen, in einem etwa 10-minütigen Brainstorming in einer Mindmap festzuhalten, welche Schritte des VSD-Frameworks für ihr Projekt gewinnbringend sind und wo Probleme auftauchen. Die Ergebnisse werden anschließend in der Gruppe zusammengetragen und diskutiert. Abschließend versuchen wir, die These, ob der VSD-Ansatz universell auf alle DH-Projekte angewendet werden kann, zu bestätigen oder abzulehnen.

Anm.: Die vDHD 2021 ist eine durch die Community des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum organisierte virtuelle Konferenz. Die Abstracts haben kein Peer-Review-Verfahren durchlaufen.